

Contribuições da Abordagem Digital para uma Ciência Cidadã Alinhada aos Princípios da Boa Governança na Agenda Ambiental

Comunicação Oral ★

Luene Pessoa Vicente ¹ e Romain Julliard²

Palavras-chave: biodiversidade, participação, legitimidade, justiça

No contexto da proteção da biodiversidade e das complexidades de atuação acopladas à crise ambiental, é essencial fomentar a participação civil e o diálogo entre saberes em espaços de discussão. Ações que buscam tal facilitação são incentivadas, por exemplo, por meio dos princípios da boa governança em áreas protegidas (PBGAP), que norteiam tanto ações nestas áreas quanto em outros aspectos da agenda ambiental. Quando aliadas à ciência cidadã, faz-se relevante identificar características que a aproxime aos PBGAP. Assim, este trabalho objetivou analisar a potencialidade das plataformas digitais usadas para ciência cidadã em permitir configurações que possam se relacionar aos PBGAP. Foram analisados sete projetos de ciência cidadã que utilizam plataformas digitais como ferramenta de coleta e visualização de dados. Tais projetos foram selecionados dentre um conjunto de trabalhos realizados pela unidade de serviço Mosaic e foram analisados segundo critérios de associação qualitativa entre os benefícios sociais e científicos dos projetos e os norteadores dos princípios de legitimidade e voz e de justiça e direitos. Resultados parciais apontam configurações que favorecem i) a legitimidade das instituições e identificação de vulnerabilidades sociais e territoriais, pelo fomento ao desenvolvimento de perspectivas e práticas individuais sobre o meio ambiente, ii) o endereçamento de autoridade e responsabilidade a pessoas próximas ao território de ação, por meio do desenvolvimento de protocolos que estimulem a autoconsciência sobre o território, iii) a promoção de diálogo ativo e concretude na consulta aos cidadãos, pela facilitação do diálogo entre cidadãos na plataforma digital, e iv) medidas de proteção ambiental feitas de maneira ética e digna, por meio da desenvolvimento crítico dos cidadãos na coleta, análise e interpretação de dados. Sendo assim, infere-se que a utilização de ferramentas digitais possibilita a configuração de recursos estratégicos que auxiliem o desenvolvimento da ciência cidadã alinhada aos princípios da boa governança em áreas protegidas.

Agradecimentos: À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pela bolsa concedida por meio do Programa CAPES/PRINT - Edital nº 41/2017;

* Premiado com 2º lugar na categoria apresentação oral.

¹ Universidade de São Paulo (USP) luenevpessoa@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-0910-5354>

² Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN)

ao Musée National d'Histoire Naturelle, à Sorbonne Université e, especialmente, à equipe Mosaic, pelo gentil acolhimento e pelas ótimas trocas.